

ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Абдирахманова Саида Абдисаидовна

Медицинский институт Каракалпакстана, Нукус, Республика Узбекистан

E-mail: Aabdirakhmanovas@gmail.ru

1. Аннотация и ключевые слова

Аннотация. Проведён патентно-информационный поиск по теме «Особенности течения и ранняя диагностика диабетической ретинопатии у населения, проживающего в регионе Приаралья (Республика Каракалпакстан)». Выполнен анализ научно-медицинской литературы и патентной документации за последние 10 лет. Выявлен один релевантный патент РФ. Установлено, что несмотря на значительное количество работ по общей диагностике диабетической ретинопатии, исследования, учитывающие региональные экологические и коморбидные особенности Приаралья, практически отсутствуют. Это определяет научную новизну и актуальность планируемого исследования.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, регион Приаралья, ранняя диагностика, патентный поиск, Каракалпакстан.

2. Введение

Диабетическая ретинопатия (ДР) остаётся одной из ведущих причин слепоты и инвалидности трудоспособного населения во всём мире. В Республике Каракалпакстан, расположенной в экологически неблагоприятном регионе Приаралья, проблема приобретает особую остроту из-за сочетанного воздействия токсичных пылесолевых аэрозолей, высокой распространённости анемий и хронической болезни почек.

Цель работы: провести патентно-информационный поиск для определения уровня достижений в области ранней диагностики ДР, выявления нерешённых вопросов и обоснования новизны магистерского исследования.

3. Основная часть

Материалы и методы. Патентно-информационный поиск осуществлялся в соответствии с регламентом (ретроспективность 10 лет) по странам: РУз, РФ, США, страны ЕС, Япония, РСТ, ЕПВ. Использовались классификационный индекс МПК А61В 8/06, базы данных PubMed, Springer, Ebsco, Бюллетени ВАК Узбекистана и России, реферативные сборники изобретений и официальные патентные бюллетени.

Основные результаты. В ходе поиска проанализировано более 40 источников научно-медицинской литературы и патентной документации. Выявлен один наиболее близкий патент: **Патент РФ № 2402272** (2010) «Способ диагностики ранних стадий диабетической ретинопатии» (НИИ глазных болезней РАМН). Способ основан на цветовом доплеровском картировании глазной артерии и центральной артерии сетчатки при изменении уровня гликемии.

Большинство публикаций посвящено общим вопросам эпидемиологии ДР, цифровому скринингу, применению искусственного интеллекта и биомаркерам. Однако работ, оценивающих особенности течения ДР с учётом экологических факторов Приаралья и регионального коморбидного фона (анемия, нефропатия), в доступной литературе не обнаружено. Отсутствуют также патентные решения, адаптированные к условиям регионального здравоохранения Каракалпакстана.

4. Заключение

Проведённый патентно-информационный поиск подтвердил недостаточную изученность особенностей диабетической ретинопатии в условиях экологического неблагополучия Приаралья. Выявленные пробелы в знаниях обосновывают научную новизну и практическую значимость магистерской диссертации. Планируемое исследование позволит разработать регионально-ориентированные рекомендации по раннему выявлению ДР, что будет способствовать снижению риска тяжёлых зрительных осложнений у населения Республики Каракалпакстан.

5. Список литературы

1. Алиханова Н. М. и др. Результаты национального регистра сахарного диабета по Бухарскому, Навоинскому, Хорезмскому вилоятам и Республике Каракалпакстан // Международный эндокринологический журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 39–42.
2. Будзинская М. В. и др. Биомаркеры диабетической ретинопатии // Сахарный диабет. – 2020. – Т. 23. – № 1. – С. 88–94.
3. Комилов Х. М. и др. Эпидемиологические аспекты диабетической ретинопатии в Узбекистане // Journal of biomedicine and practice. – 2019. – № 1. – С. 11–19.
4. Нероев В. В. и др. Заболеваемость диабетической ретинопатией в Российской Федерации // Российский офтальмологический журнал. – 2018. – Т. 11. – № 2. – С. 5–9.
5. Пат. 2402272 РФ. Способ диагностики ранних стадий диабетической ретинопатии / Рос. акад. мед. наук, НИИ глазных болезней РАМН ; заявл. 18.06.2009 ; опубл. 27.10.2010, Бюл. № 30.
6. Dai L. et al. A deep learning system for predicting time to progression of diabetic retinopathy // Nature Medicine. – 2024. – Vol. 30. – № 2. – P. 584–594.

7. Мартусевич Я. А. и др. Ранний цифровой скрининг диабетической ретинопатии (обзор литературы) // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2023. – № 4. – С. 887–914.